

A CONCORDÂNCIA VARIÁVEL NO SINTAGMA NOMINAL PLURAL DO PORTUGUÊS REESTRUTURADO DE ALMOXARIFE (SÃO TOMÉ)

Carlos Filipe Guimarães Figueiredo

Universidade de Macau

Abstract

*This article is part of a study on the variable plural agreement in the noun phrase of a restructured African variety of Portuguese, spoken by the Almojarife creole community of São Tomé island (they speak the Santomense creole, as well) and acquired in a special contact situation in the 19/20th centuries. With the description of the Almojarife Portuguese's variation we clarify the growth of plural marking in the NP structure across generations and make comparisons with the variable plural agreement of another two dialects: the Vernacular Brazilian Portuguese and the Portuguese of the Tongas, spoken by descendents of Africans contracted on the Monte Café plantations of São Tomé, who acquired simultaneously the Umbundu, a Bantu language. By doing this, it will be possible to understand if the Portuguese acquired by the speakers of a Portuguese Based Creole in a special contact situation has the same variation patterns of the Portuguese that was acquired in an **imperfect language shift** situation where the ancestral language was not a Portuguese Based Creole. The final results may furnish some more data to the discussions that tries to find explanations about the phenomena that motivates the variable agreement in the noun phrase of the Brazilian Portuguese.*

Keywords: *Noun phrase variable plural agreement, African varieties of Portuguese, Vernacular Brazilian Portuguese*

1. Introdução

Na presente comunicação abordamos alguns aspectos da concordância plural variável (CPL-var) no Sintagma Nominal (SN) do Português da comunidade de Almojarife (PA), ilha de São Tomé, adquirido em situação de contacto nos séculos XIX/

XX. Observando dois exemplos de concordância plural variável no SN do PA, nota-se que a mesma exhibe variações, uma vez que a primeira construção segue as normas da concordância plural (PL) do Português Europeu (PE), enquanto a segunda revela uma variação não observada neste:

(1) *As pessoas abrem, bebem água*
 “As pessoas abrem-no e bebem água”. CARMOM1

(2) *taqui issos home*
 “estão aqui esses homens”. ZECAH1

Deste modo, a abordagem à variação do PA surge não apenas com o intuito de esclarecer o seu desenvolvimento mas igualmente para permitir a realização de comparações com o CPL-var do Português dos Tongas (PT), também de São Tomé (Baxter, 2004) e do Português Vernáculo do Brasil (PVB) (Lopes, 2001; Andrade, 2003). As pesquisas em questão (esclarecimento acerca do desenvolvimento da CPL-var relativamente à estrutura do SN no PA e comparações com o PT e PBV), ajudarão a esclarecer se o Português (Ptg) adquirido em situação de contacto por falantes de um crioulo de base portuguesa (CP), como o PA, manifesta padrões de variação semelhantes ao do Ptg resultante de uma situação de *transmissão linguística irregular (imperfect language shift)*, na qual a língua ancestral não é um CP, caso do PT e do PVB. Os resultados finais poderão, então, trazer mais informação ao debate que procura desmistificar possíveis falácias acerca da reestruturação do Português do Brasil (PB), e do seu SN, em particular.

2. A Comunidade de Almojarife

Almojarife, uma baía servida por ampla praia, pertence ao Distrito de Cantagalo e situa-se na zona Este da ilha de São Tomé, caracterizada como litoral baixo. Confinada a Norte pela Praia das Pombas e a Sul pela Praia do Picão, a Baía de Almojarife, segundo dados de Tenreiro (1961), era habitada por uma pequena comunidade concentrada na sua parte sul, composta por cerca de 150 forros, descendentes mestiços dos primeiros escravos que chegaram à posição de homens livres e que eram, nos princípios do século XIX, a aristocracia de São Tomé. Debatendo-se com evidentes dificuldades de subsistência à escala doméstica, a comunidade, necessita de escoar o pescado e produtos agrícolas como o milho, a batata-doce, a mandioca ou o quiabo, pelo que se vê submetida a um constante *continuum* linguístico, aspecto que não sucede, por exemplo, com os Tongas de Monte Café.

O distrito de Cantagalo tem por capital a povoação de Santana e alberga actualmente cerca de 13.258 habitantes, espalhados por uma área de 119 km². A densidade populacional ronda os 111 habitantes por km².

Na zona de Almojarife, além do Português de São Tomé (PST), fala-se o *Forro* ou *Santomense*, o primeiro crioulo de base portuguesa da ilha. Segundo Ferraz (1979), o substrato linguístico do *Santomense* é maioritariamente Kwa (falantes oriundos do Benin) e Banto (falantes provenientes da Guiné, Gabão e Angola), sendo este crioulo de base portuguesa, ainda, a língua de identificação social para uma boa parte da faixa etária acima dos 30 anos.

Quanto ao PST, conserva bastantes traços do Ptg arcaico na pronúncia, no léxico e até na construção sintáctica. Era a língua-alvo (LA) das comunidades mais desfavorecidas, em virtude de ser falada pela população mais culta, pela classe média e pelos donos das roças. Actualmente, o PST é utilizado pela população em geral, embora a classe política e a alta sociedade falem o PE, muitas vezes aprendido em estudos feitos em Portugal.

As entrevistas, efectuadas em registo áudio, vêm confirmar em pleno como, ao longo das gerações, a comunidade de Almojarife assimilou a ideia enraizada em S. Tomé de que falar crioulo era desprestigiante, a ponto de poder acarretar má sorte:

INF.: “... *quem nō fala português, quem nō habituou, dá inguiço.*”

CARMOM1

Pelo contrário, o Ptg, única língua aceite nas escolas, transmitia aos seus falantes uma aura de superioridade cultural:

INF.: “... *Lá não permitia crianças... assim de menos idade, expressarem essa linguagem nacional.*”

CASTEH1

Como tal, as gerações mais velhas, submetidas a fortes preconceitos linguísticos, evitavam ensinar o crioulo, ou mesmo utilizá-lo na presença dos mais jovens:

DOC.: “*Mas, nō fala dialecto com eles, nōo?*”

INF.: “*Não, mãe nō fala, não. Pai nō fala, não.*”

...

DOC.: “*Aí, mãe fala português.*”

INF.: “*Pai fala português, mãe fala português.*”

...

DOC.: “*E a senhora? Fala com eles português?*”

...

INF.: “*Fala com ele português.*”

MINISM3

Deste modo, e como se pode constatar no *corpus* recolhido, as novas gerações de Almojarife, à medida que viam o seu grau de escolarização aumentar, eram também, cada vez mais, submetidas em ambiente familiar, a forte *input* de Ptg L2 (*transmissão irregular*). Aspectos como estes conduziram, logicamente, ao surgimento do Português Reestruturado de S. Tomé, que revela algumas alterações em relação ao Português Padrão e uma aproximação à estrutura do crioulo (p. ex. ausência de preposições, simplificação verbal, etc.).

3. O corpus

Os aspectos anteriormente apontados sobre a aquisição do PA, vêm reforçar ainda mais a necessidade de se verificar a evolução geracional desta variedade. Os dados do presente trabalho fazem parte de um *corpus* pertencente ao projecto <<*Semi-creolization: testing the hypothesis against data from Portuguese-derived languages of São Tomé (Africa)*>>, dirigido por Baxter (Universidade de Macau) e inclui 18 entrevistas recolhidas entre Fevereiro e Maio de 1998. O trabalho de campo foi realizado pelo próprio, com a colaboração de Dante Lucchesi (Universidade Federal da Bahia) e Nara Barreto (Universidade de Macau). Entrevistaram-se informantes de ambos os sexos, repartidos por três faixas etárias distintas e nascidos em Almojarife ou redondezas, mas a residir nesta comunidade há longo tempo.

As entrevistas, versando sobre aspectos mundanos da comunidade e apelando a memórias históricas desta, sobretudo por parte dos informantes do grupo mais idoso, foram ainda enriquecidas com um questionário etnográfico. Captadas em ambiente que tentou, na medida do possível, reproduzir situações coloquiais, para além de constituírem material fundamental para o estudo linguístico sobre as gentes de Almojarife, revelam-se igualmente importantes para a compreensão da sua faceta sócio-histórica, em particular, e de S. Tomé e Príncipe, em geral.

A Tabela 1 fornece elementos mais detalhados acerca dos informantes:

Tabela 1 – Informantes de Almojarife: faixas etárias e seus aspectos sociolinguísticos

Número de Informantes										
Geração (Anos)	Sexo		Nível de Escolaridade			L1		Ausências		
	M	F	Nenhum	Primário	Básico	Forro	Português	Nunca	Almojarife	São Tomé
FE-3 (+60 anos)	3	3	4	2	-	6	-	-	6	1
FE-2 (41-60 anos)	3	3	3	3	-	5	1	-	6	4
FE-1 (20-40 anos)	3	3	-	3	3	1	5	-	6	-

4. Os Postulados Linguísticos acerca da CPL-var

A CPL-var tem sido amplamente estudada no PBV (p.ex., Guy, 1981; Scherre, 1988; Lopes, 2001; Andrade, 2003), e, mais recentemente, no PT (Baxter 2004). Sucintamente, a discussão em torno dos aspectos que originaram a variação registada no PBV aponta, actualmente, para quatro hipóteses possíveis de condicionantes:

1. A hipótese de influências das línguas de substrato, levantada por Guy (1981) e que sugere que essa variação provirá de um ou mais substratos. Assim sendo, o cenário apontará para a possibilidade do PB se estar a descrioulizar a partir de uma língua crioula histórica, influenciada pelo Banto;
2. A hipótese da transmissão linguística irregular (*imperfect language shift*), postulada por Baxter (1997), e que propõe que a mudança de língua e reestruturação se ficará a dever a um forte *input* de Ptg L2 (*transmissão irregular*), criando uma crioulação leve;
3. A hipótese oposta às primeiras, isto é, a questão da deriva românica, avançada por Naro (1981) e Naro & Scherre (2000), ambos defendendo que as derivações direccionadas de fenómenos históricos internos à própria língua estarão na origem da variação;
4. Por último, a hipótese mais eclética avançada por Holm (1998; 2004), que propõe explicar a formação das línguas <semicrioulas> com uma matriz sociolinguístico-histórica, assimilando as três perspectivas anteriormente apontadas: (i) a deriva; (ii) a transmissão linguística irregular, com influências das L1 ancestrais (cf. Winford 2003); e (iii) a influência ou influências de línguas pidgin ou línguas crioulas.

Importa aqui salientar que Baxter (2004), ao investigar o PT, apontou para este um perfil de variação e funcionamento dos factores condicionantes estruturais semelhantes aos do PB. Portanto, corrobora Guy quanto aos mecanismos responsáveis pela variação da concordância plural no SN, quando o Português é adquirido por falantes de uma língua banto, pois constatou que os tongas adultos, falantes do Umbundo, poderiam muito bem, durante a fase de aquisição do Ptg L2, ter associado os determinantes do Ptg aos prefixos bantos que classificam a classe semântica dos substantivos. Em resultado disso, a CPL-var do PT é fortemente condicionada pelo item colocado na Posição Imediatamente Anterior ao Núcleo do SN.

No presente estudo, comparar-se-ão os dados obtidos por Baxter (2004) com os do PA, visando verificar se o Ptg adquirido em situação de contacto por falantes de um crioulo de base portuguesa (CP) manifesta padrões de variação semelhantes ao do Ptg resultante de uma situação de *transmissão linguística irregular*, na qual a língua ancestral não é um CP. Assim se reforçará, ou não, o preconizado pelos linguistas que

defendem a possibilidade de certos mecanismos sintáticos dos substratos serem os responsáveis pela CPL-var no SN do PB.

4. A Metodologia

A metodologia utilizada para se identificar onde se originaram e como se desenvolveram as CPL-var na estrutura do SN do PA foi a do pacote de programas VARBRUL (Pintzuk, 1988; Paolillo, 2002), a mesma usada por Scherre, Lopes e Baxter para o estudo da CPL-var do PB e do PT.

Procedeu-se à codificação dos dados de acordo com os factores das seguintes variáveis independentes: *Faixa Etária*, *Posição do Item com Morfema PL Relativamente ao Núcleo do SN* e *Posição Linear*, isto é, posição do item PL no SN. Seguidamente, quantificaram-se os dados com recurso ao referido pacote de programas VARBRUL e, por fim, fez-se a análise dos resultados obtidos, comparando-os com os do PT.

Para o estudo da CPL-var do PA, os SN's foram codificados tantas vezes quantos eram os elementos em que se espera que ocorra a marca de PL no SN, de acordo com os padrões configuracionais seguidamente indicados, surgindo o plural sublinhado e o Núcleo grafado em maiúsculas, a negrito:

(1) **Item plural à esquerda, adjacente ao Núcleo do SN**

esses LUGAR tudo¹
“esses lugares todos”.

LUISH2

(2) **Item plural à esquerda, não adjacente ao Núcleo do SN**

dura uns quatro **ANO**
“há uns quatro anos”.

CELESH3

(3) **Item plural Núcleo, na primeira posição do SN**

‘SOAS morta
“pessoas mortas”.

DULCEM1

(4) **Item plural Núcleo, na segunda posição do SN**

Umas DORES só
“umas dores só”. DULCEM1

(5) Item plural Núcleo, na terceira posição do SN*Os meus **FILHOS***

“os meus filhos”.

MANOH3

(6) Item plural Núcleo, na quarta posição do SN*sete ou oito **MESES**, naquele grupo*

“sete ou oito meses, naquele grupo”.

CASTEH1

(7) Itens plurais à direita do Núcleo do SN (segunda, terceira e quarta posições no SN), como se exemplifica:***HOMENS** capazes* → segunda posição

“homens capazes”.

CASTEH1

***PRÉDIOS** bem grandes* → terceira posição

“prédios bem grandes”.

ANTOM1

etc....

Refira-se que, inicialmente, esta lista estava dividida em onze factores, mas, nas duas primeiras gerações, o número de itens com marca PL nas quarta e quinta posições no SN, sejam eles Núcleo sejam item plural à direita deste, é bastante diminuto. Este aspecto levou-nos a eliminar a 5ª. posição das nossas codificações, reduzindo a lista para apenas sete padrões configuracionais, com a criação de uma nova variável dependente: a que reúne todas as Posições Posteriores ao Núcleo. Com estas variáveis procedeu-se a uma rodada VARBUL, cruzando o grupo de factores *Faixas Etárias*, individualmente e em conjunto (a comunidade), com a *Posição em Relação ao Núcleo* e a *Posição Linear*. O cruzamento forneceu dados gerais do desenvolvimento geracional da CPL-var no SN do PA para estas variáveis independentes. A Tabela 2 exhibe os resultados obtidos para a faixa etária com mais de 60 anos, bem como para a comunidade em geral:

Tabela 2 – Efeito da Faixa Etária (geração mais velha e comunidade) na Configuração do SN Plural do PA

Factores de Configuração		Faixa Etária-3 (+ 60 anos)			Faixas Etárias (FE-1 + FE-2 + FE-3)		
		Significância = .019 Log likelihood = - 154.928			Significância = .014 Log likelihood = - 1,117.472		
		Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL
1	Imediatamente anterior ao núcleo	192/199	96%	0.93	868/925	94%	0.77
2	Anterior ao núcleo, não imediatamente	15/18	72%	-	50/64	78%	0.44
3	Núcleo, 1ª. Posição no SN	201/212	95%	0.84	919/987	93%	0.74
4	Núcleo, 2ª. Posição no SN	49/457	11%	0.31	447/1.470	30%	0.34
5	Núcleo, 3ª. Posição no SN	2/23	9%	-	28/104	27%	0.35
6	Núcleo, 4ª. Posição no SN	0/3	0%	-	12/37	32%	0.43
7	Posterior ao Núcleo, 2ª./3ª./4ª. Posição no SN	0/11	0%	-	11/62	18%	0.23

A exiguidade de dados e ausência de *pr.*'s² para as 3ª. e 4ª. posições do Núcleo no SN e *Posições Posteriores ao Núcleo*, principalmente nas duas primeiras gerações, obrigou a reduzir ainda mais o número de variáveis dependentes da *Posição Relativamente ao Núcleo*. O peso relativo da variável *Posições Posteriores ao Núcleo* obtido para a comunidade (*pr.* 0.23) deu indicações para a criação de uma nova variável dependente para a 2ª. *Posição Posterior ao Núcleo*, a fim de se identificar em que geração é que esta variável passa a exercer algum efeito na CPL-var do SN.

Paralelamente, combinaram-se as variáveis independentes *Posição em Relação ao Núcleo* e *Posição Linear*, a fim de se obter um novo grupo de factores que dá conta de quais as possibilidade da *Posição Linear* ter marca PL relativamente ao Núcleo do SN em todas as gerações de Almojarife, quer separadamente quer enquanto integrantes do todo comunitário. Poder-se-á, deste modo, observar se existe uma regra quantificadora que configure o ponto de entrada para a marcação do PL no PA e qual a variação que a mesma sofre em situação de *transmissão irregular*, ao longo das gerações. Os resultados permitem ainda uma comparação com os de outras análises já efectuadas para diferentes variedades do Português.

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos numa primeira rodada VARBRUL (VARBRUL A) com as novas variáveis dependente e independentes, para todas as gerações e para a comunidade. A proximidade dos valores dos *pr.*'s registados para as variáveis dependentes *Núcleo na 2ª. Posição no SN* (*pr.* 0.18) e *Núcleo nas 3ª. e 4ª. Posições no SN* (*pr.* 0.20), fez com que reuníssemos estas duas variáveis numa só. A variável *2ª. Posição à Direita do Núcleo* mostra que as suas primeiras marcações PL se registaram na geração entre os 41 e os 60 anos, com um *pr.* bastante incipiente, como era de esperar (*pr.* 0.18). A insipiência mantém-se na geração mais nova com valor aproximado (*pr.* 0.17), pelo que se voltou a reunir todas as posições pós-nucleares

numa só variável dependente. Deste modo, reduziram-se a cinco o número de variáveis dependentes: duas para as posições anteriores ao Núcleo, duas para o Núcleo no SN e uma para as posições à direita do Núcleo.

Tabela 3 – VARBRUL A: Posição em Relação ao Núcleo + Posição no SN
Efeito do uso do Morfema Plural na Configuração do SN Plural do PA
(7 variáveis dependentes)

Factores de Configuração		Faixa Etária-3 (+ 60 anos)			Faixa Etária-2 (41/60 anos)			Faixa Etária-1 (20/40anos)			Faixas Etárias (FE-1 + FE-2 + FE-3)		
		Significância = .031 Log likelihood = -162.216			Significância = .019 Log likelihood = -302.365			Significância = .035 Log likelihood = -494.937			Significância = .014 Log likelihood = -1117.472		
		Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL
1	Imediatamente anterior ao núcleo	192/199	96%	0.97	258/292	88%	0.82	418/434	96%	0.85	868/925	94%	0.88
2	Anterior ao núcleo, não imediatamente	13/18	72%	0.62	11/15	73%	0.70	26/31	84%	0.44	50/64	78%	0.65
3	Núcleo, 1ª. Posição no SN	0	0	-	4/7	57%	0.59	21/23	91%	0.74	25/30	83%	0.65
4	Núcleo, 2ª. Posição no SN	45/452	10%	0.18	106/387	27%	0.26	264/576	46%	0.28	415/1.415	29%	0.24
5	Núcleo, 3ª./4ª. Posição no SN	2/15	13%	0.20	18/43	42%	0.43	19/50	38%	0.19	39/108	36%	0.24
6	Posterior ao Núcleo, 2ª. Posição no SN	0	0	-	1/4	25%	0.18	7/20	35%	0.17	8/24	33%	0.14
7	Posterior ao Núcleo, 3ª./4ª. Posição no SN	0/11	0	-	1/15	7%	0.05	2/12	17%	0.05	05/58	8%	0.05

Uma segunda rodada VARBRUL (VARBRUL B), com estas novas variáveis, revelou melhores valores de significância para todas as faixas etárias, comunidade inclusive (Tabela 4). No PT, idêntico processo mostrou que o conjunto de sete Grupos de Factores resulta melhor para a comunidade.

Tabela 4 – Posição em Relação ao Núcleo + Posição no SN:
valores de significância das Faixas Etárias
(VARBRUL A e VARBRUL B)

	Faixa Etária-3 (+ 60 anos)	Faixa Etária-2 (41/60 anos)	Faixa Etária-1 (20/40anos)	Faixas Etárias (FE-1 + FE-2 + FE-3)
VARBRUL A	Significância = .031 Log likelihood = -162.216	Significância = .019 Log likelihood = -302.365	Significância = .035 Log likelihood = -494.937	Significância = .014 Log likelihood = -1117.472
VARBRUL B	Significância = .030 Log likelihood = -162.231	Significância = .018 Log likelihood = -315.668	Significância = .015 Log likelihood = -508.384	Significância = .003 Log likelihood = -1035.519

5. Os resultados finais

Na Tabela 5 podem observar-se os resultados VARBRUL B do cruzamento *Posição em Relação ao Núcleo e Posição Linear* para cada uma das três faixas etárias, isoladamente, e para a comunidade.

**Tabela 5 – VARBRUL B: Posição em Relação ao Núcleo + Posição no SN
Efeito do uso do Morfema Plural na Configuração do SN Plural do PA
(5 variáveis dependentes)**

Factores de Configuração		Faixa Etária-3 (+ 60 anos)			Faixa Etária-2 (41/60 anos)			Faixa Etária-1 (20/40anos)			Faixas Etárias (FE-1 + FE-2 + FE-3)		
		Significância = .031 Log likelihood = -162.216			Significância = .019 Log likelihood = -302.365			Significância = .035 Log likelihood = -494.937			Significância = .014 Log likelihood = -1117.472		
		Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL
1	Imediatamente anterior ao núcleo	192/199	96%	0.97	258/292	88%	0.81	418/434	96%	0.84	868/925	94%	0.88
2	Anterior ao núcleo, não imediatamente	15/18	72%	0.62	11/15	73%	0.68	26/31	84%	0.46	50/64	78%	0.65
3	Núcleo, 1ª. Posição no SN ³	0	0	-	4/7	57%	0.59	21/23	91%	0.75	25/30	83%	0.63
4	Núcleo, 2ª./3ª./4ª. Posição no SN	47/467	10%	0.18	124/430	29%	0.28	283/626	45%	0.26	454/1.523	30%	0.23
5	Posterior ao Núcleo, 2ª./3ª./4ª. Posição no SN	0/11	0	-	2/19	11%	0.08	9/32	28%	0.11	11/62	18%	0.10

À primeira vista, as análises efectuadas apontam para perfis bastantes semelhantes aos observados por Baxter (2004) no PT, que doravante se compararão com os do PA (Tabelas 6, 7, 8 e 9, Anexo 1), ressaltando a evidência de gramáticas distintas para as diferentes gerações. Este aspecto pode ser confirmado, por exemplo, se atentarmos à Tabela 5 e observamos os *pr.*'s do item com marca PL na *Posição Anterior ao Núcleo do SN*, mas não imediatamente, que flutuam de geração em geração, pois começa por ser um elemento moderadamente motivador para a marcação PL na geração mais idosa (*pr.* 0.62), para ganhar mais peso na geração intermédia (*pr.* 0.68) e regredir depois, finalizando como elemento levemente inibidor dessa mesma marcação na geração mais nova (*pr.* 0.46). Paralelamente, se compararmos uma realização discursiva de um informante desta geração, com outra de um informante da geração 60+ anos, podemos ainda constatar, entre outros, ocorrências como as dos exemplos abaixo:

(8) *no chão uns dois ovos*
 “no chão, uns dois ovos”.

ANTOM1

(9) *fica lá chão dois mosquiteiro*
 “ficam lá no chão dois mosquiteiros”.

MINISM3

Nestas duas situações, pode verificar-se, por exemplo, a construção mais simplificada usada no exemplo (9) pelo informante de 60+ anos, bastante próxima das estruturas crioulas, com apenas uma marcação PL, no item colocado na *Posição Imediatamente Anterior ao Núcleo do SN*. Atente-se também à ausência quer da concordância verbal quer da preposição locativa. Por seu lado, no exemplo (8), o informante da faixa etária 20/40 anos utiliza quer o Morfema PL em todos os itens do SN (um dos quais metafônico) que a ele fazem apelo quer a preposição locativa.

Os informantes das gerações mais velhas de Almojarife, responsáveis pela transmissão irregular do Ptg como L1, são todos bilingues em *Forro* e *Português*. Ferraz (1979:59-61) refere que o *Forro* não indica uma distinção singular/plural para a maioria dos substantivos e seus qualificadores, mas aponta três métodos de pluralização aos quais os falantes deste crioulo recorrem: dois lógico-semânticos e um sintático. Exemplificando:

(i) reduplicação, com o significado de “cada um dos dois”:

(10) *ine sa zunta-zuntadu* (eles estão junto-junto)⁴
 “eles estão todos misturados”.

(ii) semântica do determinante (quantificador; numeral), ocorrendo depois do elemento modificado:

(11) *kwatu ‘muntu* (quarto muito)
 “muitos quartos”

(iii) recurso ao Pronome Pessoal Sujeito, 3ª. pessoa do plural (inê/nê/ine), que funciona como marcador plural, quando colocado em *Posição Imediatamente Pré-nuclear no SN*⁵:

(12) *in mwala* (eles mulher)
 “as mulheres”.

Se atentarmos a construções PL da geração mais idosa de informantes do PA, verificamos que a não distinção singular/plural para a maioria dos substantivos e

seus qualificadores, apontada por Ferraz, é também uma característica constante destes falantes:

- (13) *os home treinado pa isso*
 “os homens treinados para isso”. CELESH3

Por seu lado, nos falantes da geração mais novas, que adquirem Ptg L1 por transmissão irregular e possuem um grau mais elevado de escolarização, a não distinção perde proeminência. Assim, a marcação PL revela hesitações várias, que ajudam a explicar a flutuação registada nas suas posições de entrada, tornando a estrutura do SN mais complexa. Nestes detectou-se mesmo idêntico recurso à forma sintáctica do Forro para marcar a entrada do PL, isto é, utilizando o Pronome Pessoal Sujeito, 3ª. pessoa do plural (eles), colocado em *Posição Pré-nominal*, imediatamente anterior ao Núcleo sem distinção singular/plural:

- (14) *outra pessoa foi tirô eles ropa viu arma aqui*⁶
 “outra pessoa foi tirar as roupas e viu a arma lá”. ZECAH1

Paralelamente, outras CPL's-var foram observadas nesta geração:

- (15) *os home lançaram granada lá*⁷
 “os homens lançaram granadas lá”. ZECAH1

- (16) *outro trabalhos de televisão*⁸
 “outros trabalhos de televisão”. CASTEH1

- (17) *há muitos ladrões agora*⁹
 “há muitos ladrões agora”. ZECAH1

Mas, apesar da existência das diferentes gramáticas apontadas, é possível observar também a tendência para a cristalização de algumas estruturas transmitidas de geração em geração (Tabela 5), como acontece com o item PL colocado imediatamente à esquerda do Núcleo do SN, sempre fortemente motivador da marcação PL ao longo de todas as faixas etárias (*pr.*'s 0.97; 0.81; 0.84):

- (18) *fazendo umas volta*
 “fazendo umas voltas”. CASTEH1

- (19) *scolher umas bola*
 “escolher umas bolas”. ABILH2

(20) *há umas coesa*
 “há umas coisas”.

MMDEUSM3

A tendência para estabelecer a marcação PL na *Posição Imediatamente Anterior ao Núcleo do SN* é também uma característica do PT (*pr*'s. 0.97; 0.90; 0.83), que enraíza logo nas gerações mais primordiais (Tabelas 6, 7 e 8). Estas tabelas mostram também que a situação do item com marca PL na *Posição Anterior ao Núcleo do SN*, mas não imediatamente, é ligeiramente diferente entre o PA e os tongas. Nestes, não existem dados para a geração 60+ anos, mas, posteriormente, o item não exhibe qualquer flutuação entre as duas gerações mais novas, continuando a manter a tendência para favorecer a marcação PL (*pr*'s 0.75 e 070).

No que concerne à situação do *Núcleo no SN*, apenas a primeira posição favorece a marcação, tanto no PA como no PT, mas unicamente nas gerações mais tardias. Ainda assim, os dados são mínimos para a geração 41/60 anos (Tabela 5), inviabilizando a credibilidade do *pr*. evidenciado no PA (*pr*. 059). Tem-se então como seguro que é na faixa etária mais nova que o favorecimento se consolida (*pr*. 0.75; PT 0.71, Tabelas 5 e 8). Em todas as outras posições do Núcleo no SN, a tendência é para a inibição acentuada da marcação PL, tanto no PA como no PT, cujos *pr*'s. apenas divergem ligeiramente na geração mais idosa: 60+ anos (*pr*. 0.18; PT 0.24, Tabelas 5 e 6); geração 41/60 anos (*pr*. 0.28; PT 0.28, Tabelas 5 e 7); geração 20/40 (*pr*. 0.26; *pr*. 026, Tabelas 5 e 8).

A situação de inibição mantém-se para os itens com Morfema de PL em qualquer das posições à direita do Núcleo do SN, com ausência de marcações para geração 60+ anos no PA e apenas uma marcação no PT (tabelas 5 e 6). A tendência para a inibição decresce nas gerações mais novas, embora de modo muito incipiente: geração 41/60 anos (*pr*. 0.08; PT 0.09, Tabelas 5 e 7); geração 20/40 (*pr*. 0.11; *pr*. 015, Tabelas 5 e 8). Estes valores revelam que as posições posteriores ao Núcleo no SN são, sem dúvida, as mais inibidoras de todas.

Como se observou, a faixa etária mais idosa do PA constrói SN's de estrutura mínima, tendo estes como factor predominante para a marcação PL a *Posição à Esquerda ao Núcleo do SN*, mas sendo mais categórica a *Posição Imediatamente Anterior*. A situação transita em grande parte para a geração com idades entre os 41 e os 60 anos, já que as posições anteriores ao Núcleo do SN continuam a surgir como pontos de entrada para a marcação do PL. Uma vez mais, o item imediatamente anterior ao Núcleo revela-se mais categórico do que o item anterior ao Núcleo, mas não adjacente. Contudo, pode verificar-se que o *pr*. destas variáveis dependentes é agora mais distribuído (Tabela 5), o que deixa pressupor o aparecimento de SN's estruturalmente mais desenvolvidos para a gramática desta faixa etária.

Os aspectos apontados para as três gerações, apesar das flutuações que se registaram, reforçam o princípio de que a tendência para a marcação continua a cair nos

itens colocados nas posições seleccionadas pelas gerações primordiais, como se pode observar nos *pr.*'s para todas as faixas etárias, isto é, da comunidade. Efectivamente, olhando estes (Tabelas 5 e 9), apercebemo-nos que o factor mais favoráveis para a marcação PL continua a ser a *Posição Imediatamente Anterior ao Núcleo do SN*, adjacente (*pr.* 0.88; PT 0.87), a que se segue a *Posição não Adjacente* (*pr.* 0.65; PT 0.84) e o *Núcleo na Primeira Posição do SN* (*pr.* 0.63; PT 0.87).

Sabe-se que, em São Tomé, a percentagem de europeus era inferior à de africanos e tudo indica que a comunidade crioula já estava em vias de formação aquando da chegada do grande contingente de colonos, em 1493. Ferraz (1979:13) avança também a possibilidade de muitos dos escravos enviados para São Tomé deterem já conhecimentos básicos do Português, devido a contactos prévios com missionários no Congo. Como tal, os dados linguísticos primários (DLP) do PtgL2 poderão muito bem ter as suas origens na transferência da fala dos próprios escravos, que retiraram aos colonos, desde os primórdios, a exclusividade dessa transferência. Posteriormente, ainda no século XVI, com os distúrbios nas plantações e êxodo de grande parte dos colonos, o crioulo foi submetido a situação de menor contacto linguístico, hermetizando as reduzidas estruturas gramaticais da fase da aquisição.

Com o florescimento das indústrias do café e do cacau, o fluxo de falantes de variantes mais recentes do Português, possuidoras de marcas de reestruturação parcial devido à situação de contacto, trouxe novos integrantes à comunidade forro. Os recém-chegados encontravam no basilecto um ambiente linguístico favorável às trocas, cristalizando estruturas da L1 na LA. Seguidamente, os preconceitos linguísticos dos mais idosos aceleraram o desenvolvimento de uma nova variante, configurando *transmissão linguística irregular* para o idioma comunitário. Nesta variante semicrioulizada, isto é, no PST, perpetuavam-se as características estruturais das ancestrais línguas de substrato, bem como um significativo número de traços crioulos.

Os dados que obtivemos mostram que as regras quantificadoras que levam ao desenho da CPL-var no SN do PA são muito semelhantes às do PT, corroborando-se Baxter (2004) no que concerne aos factores que condicionam as referidas regras: as estruturas das L1 africanas exercem, conjuntamente com as do crioulo, importante influência no ponto de entrada do item com Morfema de PL que leva à configuração do SN PL do PL1 adquirido em situação de *transmissão linguística irregular*. A tendência categórica para a entrada da marcação na *Posição Imediatamente Anterior ao Núcleo do SN*, revelada pelos falantes de variantes mais recentes do Português que aportaram a São Tomé, como os Tongas, encontrou paralelo na estrutura típica dos CP's do Golfo da Guiné, em que a colocação do Pronome Pessoal, 3^a. pessoa do plural, antes do substantivo (*Posição Imediatamente Pré-nuclear*), funciona como marcador PL. Reminiscência desta estrutura de substrato Kwa, cristalizada no Forro, foi também

detectada, pelo menos num dos informantes da geração mais nova do PA.¹⁰ Descartada parece estar a hipótese de que a origem da CPL-var assenta nas derivações direccionadas de fenómenos históricos internos à própria língua portuguesa (Naro, 1981; Naro & Scherre, 2000).

6. Conclusão

O perfil da variável para a marcação PL no PA e PT resulta de transmissão e desenvolvimento geracional. Nesta, parece ressaltar evidente a hipótese da CPL-var do PA, tal como a CPL-var do PT, estar sujeita a condicionantes que ancoram na aquisição do PtgL2 e L1, em situações de contacto que envolvem estruturas de Ptg L2 influenciadas pela línguas Banto, e não tanto à possibilidade da deriva românica (Naro & Scherre, 2000). Este estudo comparativo de línguas parcialmente reestruturadas, caso do PA e do PT, aponta para a evidência de um facto: o Ptg adquirido em situação de contacto por falantes de um CP, ao que tudo indica, manifesta os mesmos padrões de variação do Ptg adquirido numa situação de *transmissão linguística irregular*, na qual a língua ancestral não é um CP. Como no PBV a CPL-var é fortemente condicionada pelo item colocado na *Posição Imediatamente Anterior ao Núcleo do SN*, a hipótese de existirem influências das línguas de substrato Banto (Guy, 1981) para sugerir a origem dessa variação, ganha ainda mais sustentação com a apresentação deste trabalho. Conclui-se então que, tal como avançou Holm (1998; 2004), a formação das línguas <semicrioulas> assenta fortemente na sua matriz sociolinguístico-histórica, podendo assimilar as três perspectivas por ele apontadas, mas com relevante incidência na *transmissão linguística irregular*, com influências das L1 ancestrais (cf. Winford, 2003), e na influência ou influências de línguas pidgin ou línguas crioulas.

ANEXO 1

Tabela 6 – Geração 60+: Posição em Relação ao Núcleo + Posição no SN
Efeito do uso do morfema Plural na Configuração do SN Plural do PA e PT

Factores de Configuração		Almoxarife			Tongas		
		Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL
1	Imediatamente anterior ao núcleo	192/199	96%	0.97	167/193	87%	0.97
2	Anterior ao núcleo, não imediatamente	13/18	72%	0.62	0	0	-
3	Núcleo, 1ª. Posição no SN	0	0	-	1/2	50%	-
4	Núcleo, 2ª., 3ª. ou 4ª. Posição no SN	47/467	10%	0.18	22/562	4%	0.24
5	Posterior ao Núcleo, 2ª./3ª./4ª. Posição no SN	0/11	0	-	1/16	6%	0.03

Tabela 7 – Geração 41/60: Posição em Relação ao Núcleo + Posição no SN
Efeito do uso do morfema Plural na Configuração do SN Plural do PA e PT

Factores de Configuração		Almoxarife			Tongas		
		Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL
1	Imediatamente anterior ao núcleo	258/292	88%	0.81	310/323	96%	0.90
2	Anterior ao núcleo, não imediatamente	11/15	73%	0.68	26/28	93%	0.75
3	Núcleo, 1ª. Posição no SN	4/7	57%	0.59	5/5	100%	-
4	Núcleo, 2ª., 3ª. ou 4ª. Posição no SN	124/430	29%	0.28	180/734	25%	0.28
5	Posterior ao Núcleo, 2ª./3ª./4ª. Posição no SN	2/19	11%	0.08	3/28	11%	0.09

Tabela 8 – Geração 20/40: Posição em Relação ao Núcleo + Posição no SN
Efeito do uso do morfema Plural na Configuração do SN Plural do PA e PT

Factores de Configuração		Almoxarife			Tongas		
		Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL
1	Imediatamente anterior ao núcleo	418/434	96%	0.84	529/538	98%	0.83
2	Anterior ao núcleo, não imediatamente	26/31	84%	0.46	65/67	97%	0.70
3	Núcleo, 1ª. Posição no SN	21/23	91%	0.75	33/35	94%	0.71
4	Núcleo, 2ª., 3ª. ou 4ª. Posição no SN	283/626	45%	0.26	463/750	62%	0.26
5	Posterior ao Núcleo, 2ª./3ª./4ª. Posição no SN	9/32	28%	0.11	30/79	38%	0.15

Tabela 9 – Comunidade: Posição em Relação ao Núcleo + Posição no SN
Efeito do uso do morfema Plural na Configuração do SN Plural do PA e PT

Factores de Configuração		Almoxarife			Tongas		
		Nr. PL	% PL	pr. PL	Nr. PL	% PL	pr. PL
1	Imediatamente anterior ao núcleo	868/925	94%	0.88	1.006/1.054	95%	0.87
2	Anterior ao núcleo, não imediatamente	50/64	78%	0.65	91/97	94%	0.84
3	Núcleo, 1ª. Posição no SN	25/30	83%	0.63	39/42	93%	0.87
4	Núcleo, 2ª., 3ª. ou 4ª. Posição no SN	454/1.523	30%	0.23	665/2.049	32%	0.27
5	Posterior ao Núcleo, 2ª./3ª./4ª. Posição no SN	11/62	18%	0.10	34/124	27%	0.17

ANEXO 2

Tabela 10 – Estrutura do SN e Pontos de Entrada para Marcação PL

	Gerações	Estrutura do SN		Ponto de Entrada da Marcação PL		
		Mínima	Desenvolvida	<i>Esquerda do Núcleo</i>		<i>Núcleo do SN</i>
				Imediata	Não Imediata	1 ^a . Posição
PA	+ 60 anos		X	<i>pr.</i> 0.97	<i>pr.</i> 0.62	X
	41/60 anos	X		<i>pr.</i> 0.81	<i>pr.</i> 0.68	X
	20/40 anos	X		<i>pr.</i> 0.84	<i>pr.</i> 0.46	<i>pr.</i> 0.75
PT	+ 60 anos		X	<i>pr.</i> 0.97	X	X
	41/60 anos	X		<i>pr.</i> 0.90	<i>pr.</i> 0.75	X
	20/40 anos	X		<i>pr.</i> 0.83	<i>pr.</i> 0.70	<i>pr.</i> 0.71

✓ = sim X = não

Notas:

- 1) A exemplo do que sucede com o PT, também o PA usa o indefinido neutro *tudo* em construções que o Português Padrão (PP) requer as formas plurais com marcação de gênero, *todos* e *todas*. Lopes (2000:89-90) regista idêntica ocorrência no PB e refere que o uso de *tudo* “*caracteriza um tipo de linguagem resultante de transmissão com dados divergentes, normalmente sem concordância*” e inibe “*a presença do Morfema plural em elementos do sintagma nominal*”.
- 2) Pesos relativos. Na análise VARBRUL, os pesos das probabilidades devem ser lidos em função dos resultados e não das percentagens, já que estas não são indicadores fiáveis para os efeitos exercidos nos grupos de factores.
- 3) A pausidade dos dados relativamente ao Núcleo, registada na geração mais velha, é difícil de explicar, mas pode ser o resultado de uma restrição estrutural, impedindo a colocação do Núcleo na posição inicial, talvez devido à ausência de um elemento pré-nuclear. Contudo, também não é de desconsiderar a possibilidade de se tratar de uma ficção da amostra.
- 4) A terminação do Particípio Passado é apagada no primeiro elemento.
- 5) Este tipo de estrutura é exclusiva dos CP's do Golfo da Guiné, radica no sistema de pluralização do Kwa e compartilha construções com língua crioulas das Américas, como o Haitiano, nas quais o pronome surge em posição pós-nominal (Ex.: *nôm yo > homem ele > “os homens”*).
- 6) O mesmo informante recorre correctamente ao Possessivo noutras construções, pelo que é de descartar a possibilidade do uso do Pronome Pessoal estar a substituir o referido determinante (ex.: *puxemo laço assim... rabo dele fica assim... > puxámos o laço assim... o rabo dele ficou assim... ZECAH1*).
- 7) Item PL imediatamente à esquerda do Núcleo do SN.
- 8) Item PL Núcleo do SN.
- 9) Plural em todos os itens do SN.
- 10) Vide exemplo 14.

Referência:

- Andrade, P. R. 2003. *Um Fragmento da Constituição Sócio-histórica do Português do Brasil – Variação na Concordância Nominal de Número em um Dialeto Afro-brasileiro*. Dissertação de Mestrado. Salvador: Universidade Federal da Bahia – Instituto de Letras.
- Baxter, A. N. 1997. Creole-like Features in the Verb System of an Afro-brazilian Variety of Portuguese. In Spears, A. K. & Winford, D. (eds.). *Pidgins and Creoles: Structure and Status*. Amsterdam Philadelphia: John Benjamins. (pp. 265-288).
- _____. 2003. A Reestruturação do Português numa Situação de Contacto Africana. III Congresso da ABRALIN – Associação Brasileira de Linguística. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 13-15 de Março, 2003.
- _____. 2004. The Development of Variable NP Plural Agreement in a Restructured African Variety of Portuguese. In Escure, G. & Schwegler, A. (eds.). *Creoles, Contact, and Language Change: Linguistic and Social Implications*, 97-126. Amsterdam: Benjamins.
- Baxter, A. N. & Lopes, N. 2005. O Artigo Definido em Variação com Zero no SN de Referência Específica: Re-estruturação em Três Variedades do Português. XIV Congresso da ALFAL – Asociación de Linguística e Filología de América Latina. Monterrey, 17-21 de Outubro, 2005.
- Cadbury, W. A. 1910. *Os Serviçães de S. Thomé*. Lisboa: Livraria Bertrand.
- Carvalho, J. G. H. 1981. Deux Langues Creoles: Le Criol du CapVert e le Forró de S. Tomé. In *Biblos*, 57: 1-15.
- Ferraz, L. I. 1974. A Linguistic Appraisal of Angolar. In *Memoriam António Jorge Dias*, vol. 2, 177-186. Lisboa: Instituto de Alta Cultura/Junta de Investigações do Ultramar.
- _____. 1975. The Origin and Development of Four Creoles in the Gulf of Guinea, reimpressão de *African Studies Quarterly Journal*. Witwatersrand University Press, Johannesburg. Pietermaritzburg, Natal: The Natal Witness (Pty).
- _____. 1978. The Creole of São Tomé. In *African Studies*, 37: 3-68/234-284.
- _____. 1979. *The Creole of São Tomé*. Witwatersrand University Press, Johannesburg. Pietermaritzburg, Natal: The Natal Witness (Pty).
- Ferraz, L.I. & Valkhoff, M. F. 1975. A Comparative Study of São-tomense and Cabo-verdiano Creole. In Valkhoff, M. F. (ed.). *Miscelânea Luso-Africana*, 15-39.
- Guy; G. R. (1981). *Linguistic Variation in Brazilian Portuguese*. Dissertação de Doutorado. University of Pennsylvania.
- _____. 1989. On the Nature and Origins of Popular Brazilian Portuguese. In *Estudios sobre Español de America y Linguística Afroamericana*, 227-245. Bogotá: Instituto

Caro Y Cuervo, 83.

Hodges, T. & Newitt, M. 1988. *São Tomé e Príncipe: From Plantation Colony to Microstate*. Boulder: Westview Press.

Hom, J. 1987. Creole Influence on Popular Brazilian Portuguese. In Gilbert, G. G. (org.). *Pidgin and Creole Languages*, 406-429. Honolulu: University of Hawaii Press.

_____. 1998. The Study of Semi-Creoles in the 21st Century. Symposium on *Pidgin and Creole Linguistics in the 21st Century: Essays at Mullenium's End*. Society for Pidgin and Creole Linguistics, Nova Iorque, January.

_____. 2004. *Languages in Contact – The Partial Restructuring of Vernaculars*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lopes, N. 2001. *Tópicos de Concordância*. Dissertação de Doutorado. Salvador: Universidade Federal da Bahia.

Lorenzino, G. 1988. *The Angolar Creole Portuguese of São Tomé: Its Grammar and Socio-linguistic History*. Munique: Lincom Europe.

Naro, A. J. 1981. The Social and Structural Dimensions of a Syntactic Change. In *Language*, 57: 63-98.

Naro, A. J. & Scherre, M. M. P. 2000. Variable Concord in Portuguese: The Situation in Brazil and Portugal. In McWhorter, J. (ed.). *Language Change and Language Contact in Pidgins and Creoles*, 235-255. Amsterdam: John Benjamins.

Negreiros, A. 1928. Etnografia de São Tomé e Outros Elementos Linguísticos. In *Anuário Comercial, Industrial e Agrícola da Província de São Tomé e Príncipe*.

Paolillo, J. C. 2002. *Analyzing Linguistic Variation: Statistical Models and Methods*. Stanford, California: CSLI Publications – Center for the Study of Language and Information.

Pintzuk, S. 1988. *VARBRUL Programs*. Philadelphia: University of Pennsylvania Department of Linguistics.

Rougé, J-L. 1992. Les Langues des Tonga. In Andrade, E. d' & Kihm, A. (eds.). *Actas do Colóquio Internacional sobre Línguas Crioulas de Base Portuguesa*, 171-175. Universidade de Lisboa. Lisboa: Colibri.

Scherre, M. M. P. 1988. *Reanálise da Concordância Nominal em Português*. Dissertação de Doutorado. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro.

_____. 1996. Sobre a Influência de Três Variáveis Relacionadas na Concordância Nominal em Português. In Oliveira e Silva, G. M. & Scherre, M. M. P. (orgs.). *Padrões Sociolinguísticos*, 85-117. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro.

Tenreiro, F. 1961. *A Ilha de São Tomé*. Memórias da Junta de Investigações do Ultra-

mar (Segunda Série), 24. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.

Winford, D. 2003. *An Introduction to Contact Languages*. Blackwell Publishing Ltd.

Páginas da *Internet* consultadas:

- Almeida, E. L. da C. 1991. São Tomé e Príncipe – Notas para um Estudo Socio-político [em linha]. [Consult. 14 Jun. 2006].

Disponível em: <http://elcalmeida.home.sapo.pt/Naopublicados/STPrincipe.htm>.

ETHNOLOGUE – Languages of the World.

Disponível em: <http://www.ethnologue.com/>. [Consult. 14 Jun. 2006].

IKUSKA LIBROS, S. L.

Disponível em: www.ikuska.com/Africa/Paises/santo_tome.htm. [Consult. 23 Maio 2006].

INSTITUTO CAMÕES – CENTRO VIRTUAL CAMÕES. 2001. Mapa dos Crioulos de Base Portuguesa. In *Tempo da Língua* [em linha]. [Consult. 31 Maio 2005].

Disponível em: <http://www.instituto-camoes.pt/cvc/tempolingua/03.html>.

____ 2002/2004. Mapa I: Geografia do Português e dos Crioulos de Base Portuguesa. In *História da Língua Portuguesa, Geografia da Língua Portuguesa* [em linha]. [Consult. 31 Maio 2005].

Disponível em: <http://www.instituto-camoes.pt/cvc/hlp/index.html>.

____ 2002/2004. Dialectos Portugueses. In *História da Língua Portuguesa, Geografia da Língua Portuguesa* [em linha]. [Consult. 31 Maio 2005].

Disponível em: <http://www.instituto-camoes.pt/cvc/hlp/geografia/dialectosportugueses.pdf>.

____ 2002/2004. Gramática Histórica do Português. In *História da Língua Portuguesa* [em linha]. [Consult. 12 Jan. 2006].

Disponível em: <http://www.instituto-camoes.pt/cvc/hlp/gramhist/index.html>.

MONGABAY.COM. 2004/2006. 2005 Population Estimates for Cities in São Tomé and Príncipe. In *Population Figures* [em linha]. [Consult. 18 Maio 2006].

Disponível em: [ww.mongabay.com/igapo/2005_world_city_populations/S%e3o_Tom%e9_and_Pr%edncipe.html](http://www.mongabay.com/igapo/2005_world_city_populations/S%e3o_Tom%e9_and_Pr%edncipe.html).

República Democrática de S. Tomé e Príncipe – Instituto Nacional de Estatística.

Disponível em: <http://www.ine.st/>. [Consult. 06 Jun. 2006].

WIKIPÉDIA. 2006. *São Tomé e Príncipe*. [Consult. 02 Abr. 2006].

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe.